

FUQOROLIK ISHLARINING SUDLARGA TAALLUQLILIK VA SUDLOVGA TEGISHLILIGI

Homidov Mirolim Xashimjanovich

Mehnat va ijtimoiy munosabatlar Akademiyasi tinglovchisi

Numonov Numonjon Moxirjon o'g'li

Mehnat va ijtimoiy munosabatlar Akademiyasi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13937039>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fuqorolik ishlarining sudlarga taalluqlilik, shuningdek sudlovga tegishliligi borasida ma'lumotlar o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: Ajrim, da'vo ariza, "taalluqlik" va "tegishlilik", fuqarolik, oila, mehnat, uy-joy, yer to'g'risida, fuqarolik ishlari bo'yicha sud, ish materiallari, arbitrajlar.

Abstract: In this article, information is reflected on the relevance of civil cases to the courts, as well as the relevance of the trial.

Key words: Judgment, lawsuit, "relevance" and "relevance", citizenship, family, labor, housing, land, civil court, case files, arbitrations.

Аннотация: В данной статье отражена информация об актуальности гражданских дел для судов, а также об актуальности судебного разбирательства.

Ключевые слова: Решение, иск, «существенность» и «релевантность», гражданство, семья, труд, жилище, земля, гражданский суд, материалы дела, арбитражные суды.

INTRODUCTION (Kirish)

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 3-moddasi talabiga ko'ra har qanday manfaatdor shaxs o'zining buzilgan yoki nizolashilayotgan huquqi yoxud qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatini himoya qilish uchun fuqarolik sud ishlarini yuritish to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan tartibda **fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga** (sudga) murojaat qilishga haqli. Huquqni sud orqali himoya qilish inson huquqlarining tarkibiy qismi sifatida butun dunyo mamlakatlarida alohida va o'ziga xos o'ringa ega. Bu borada yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar sharoitida sud orqali himoyalani huquqini amalga oshirish asoslari, tegishlilik va taalluqlilikning farqli jihatlarini aniqlash zarur hisoblanadi.

Fuqarolik protsessual huquq fanida "taalluqlik" va "tegishlilik" tushunchalari haqida munozaralar bo'lmoqda. Bu to'g'risida protsessual kodeksda aniq keltirilgan bo'lsada ayrim holatlarda uni to'g'ri talqin qilmaslik va noto'g'ri tushunish kabi ayrim holatlar ham kuzatiladi.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 5-bobi "Sudga taalluqlilik va sudlovga tegishlilik" deb nomlanadi.

Kodeksning 26-moddasining normasida "sudlovga taalluqlik" to'g'risida

tushuntirish berilgan bo‘lib, unga ko‘ra Fuqarolik ishlari bo‘yicha sudga quyidagi ishlar taalluqlidir:

1) fuqarolik, oila, mehnat, uy-joy, yer to‘g‘risidagi va boshqa munosabatlardan yuzaga keladigan nizolar bo‘yicha ishlar, agar taraflardan hech bo‘lmaganda bittasi fuqaro bo‘lsa (bundan qonunda shunday nizolarni hal qilish boshqa sudlarga yoki boshqa organlarga topshiriladigan hollar mustasno);

2) Fuqarolik protsessual Kodeksning 293-moddasida sanab o‘tilgan alohida tartibda yuritiladigan ishlar;

3) Fuqarolik protsessual Kodeksning 18-bobida ko‘rsatilgan va buyruq tartibida hal etiladigan ishlar;

4) hakamlik sudlarining hal qiluv qarorlari yuzasidan nizolashish to‘g‘risidagi va hakamlik sudlarining hal qiluv qarorlarini majburiy ijro etish uchun ijro varaqasi berish haqidagi ishlar;

5) chet davlat sudlarining hamda chet davlat hakamlik sudlarining (arbitrajlarining) hal qiluv qarorlarini tan olish va ijroga qaratish to‘g‘risidagi ishlar;

6) korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, jamoat birlashmalarining ma‘muriy va boshqa ommaviy huquqiy munosabatlardan yuzaga kelmaydigan qarorlari hamda ular mansabdor shaxslarining shunday harakatlari (harakatsizligi) yuzasidan nizolashish to‘g‘risidagi ishlar.

Shuningdek, agarda o‘zaro bog‘liq bo‘lib, ba‘zilar fuqarolik ishlari bo‘yicha sudga, ba‘zilar esa iqtisodiy sudga taalluqli bo‘lgan bir nechta talab birlashtirilganda, barcha talablar fuqarolik ishlari bo‘yicha sudga ko‘rilishi kerakligi kodeksning 27 moddasi 1-qismida aniq bayon qilingan. Ushbu moddaning 2-qismi talabiga ko‘ra esa o‘zaro bog‘liq bo‘lgan, ba‘zilar fuqarolik ishlari bo‘yicha sudga, ba‘zilar esa ma‘muriy sudga taalluqli bo‘lgan bir nechta talabni birlashtirishga yo‘l qo‘yilmasligi aniq belgilab o‘tilgan.

Yuqorida keltirilgan Kodeksning 26-moddasida ko‘rsatilgan ta‘luqli ishlarni kim tomonidan ko‘rib chiqilishiga kodeksning 28-moddasida tushuntirish berib o‘tilgan. Ya‘ni unga ko‘ra fuqarolik ishlari bo‘yicha tumanlararo, tuman (shahar) sudining sudloviga tegishli ishlar fuqarolik ishlari bo‘yicha tumanlararo, tuman (shahar) sudlarida ko‘riladi, bundan qonunda shunday ishlarni ko‘rish boshqa sudlar vakolatiga berilgan hollar mustasno ekanligi belgilangan.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxs ariza beruvchi bo‘lgan farzandlikka olish to‘g‘risidagi ishlarni, shuningdek qonun bilan o‘z vakolatiga kiritilgan boshqa ishlarni ko‘radi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari alohida holatlardan kelib chiqib, har qanday ishni fuqarolik ishlari bo‘yicha tumanlararo, tuman (shahar) sudidan olishga va uni birinchi instansiya sudi sifatida o‘z ish yurituviga qabul qilishga yoki ishni bir suddan boshqa fuqarolik ishlari bo‘yicha tumanlararo, tuman (shahar) sudiga o‘tkazishga haqli ekanligi **kodeksning 29-moddasida bayon qilingan** .

Ushbu kodeksning 30 moddasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudloviga tegishli ishlar to‘g‘risida tushuntirish berilgan bo‘lib, unga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi

Oliy sudi qonunda o'z vakolatiga kiritilgan ishlarni ko'rib chiqadi, shuningdek alohida holatlarni hisobga olib, har qanday ishni O'zbekiston Respublikasining istalgan sudidan olishga va uni birinchi instansiya sudi sifatida o'zining ish yuritishiga qabul qilishga yoki ishni bir sudan boshqa tegishli sudga o'tkazishga haqli ekanligi keltirilgan.

Sud sudlovga tegishlilik qoidalariga rioya qilgan holda o'zining ish yuritishiga qabul qilib olgan ishni, garchi keyinchalik bu ish boshqa sudning sudloviga tegishli bo'lib qolsa ham, mazmunan hal qilishi kerak. Ammo, sud quyidagi hollarda ishni ko'rish uchun boshqa sudga o'tkazadi:

1) mazkur ish boshqa sudda, xususan dalillarning ko'pchilik qismi joylashgan yerdagi sudda o'z vaqtida va har tomonlama ko'rib chiqiladi deb hisoblasa;

2) bir yoki bir nechta sudya rad qilinganidan so'ng bu sudda ularni almashtirish imkoni bo'lmasa;

3) ish mazkur sudda ko'rilayotganda, u sudlovga tegishlilik qoidalarini buzilgan holda ish yuritishiga qabul qilinganligi ma'lum bo'lib qolsa sud ushbu kodeksning 31-moddasi tartibida o'z ish yuritishiga qabul qilib olgan ishni boshqa sudga o'tkazadi.

Bundan tashqari kodeksning, 31¹-moddasi ish materiallarini sudga taalluqliligiga ko'ra fuqarolik ishlari bo'yicha sudan boshqa sudga o'tkazish tartibi belgilangan bo'lib, unga ko'ra talab fuqarolik ishlari bo'yicha sudga taalluqlilik qoidalarini buzilgan holda taqdim etilgan taqdirda, da'vo arizasi (ariza) taalluqliligiga ko'ra iqtisodiy sudga yoki ma'muriy sudga ko'rib chiqish uchun o'tkaziladi.

Agar ishni ko'rib chiqish jarayonida da'vo arizasi (ariza) sudga taalluqlilik qoidalarini buzilgan holda ish yuritishiga qabul qilinganligi aniqlansa, fuqarolik ishlari bo'yicha sud ish materiallarini sudga taalluqliligiga ko'ra iqtisodiy sudga yoki ma'muriy sudga ko'rib chiqish uchun o'tkazish va fuqarolik sud ishini yuritishni tugatish to'g'risida ajrim chiqaradi.

Da'vo arizasini (arizani), ish materiallarini sudga taalluqliligiga ko'ra boshqa sudga o'tkazish to'g'risidagi fuqarolik ishlari bo'yicha sud ajrimi ustidan xususiy shikoyat berilishi (protest keltirilishi) mumkin.

Fuqarolik ishlari bo'yicha sudan taalluqliligiga ko'ra boshqa sudga o'tkazilgan da'vo arizasi (ariza), ish materiallari o'ziga o'tkazilgan sud tomonidan qabul qilib olinishi kerak.

O'zbekiston Respublikasida sudlar o'rtasida sudga taalluqlilik to'g'risidagi nizolarga yo'l qo'yilmaydi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi. Rasmiy nashr. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, – Toshkent: Adolat, 2018.
2. Shorahmetov Sh.Sh. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual huquqi. Darslik. – Toshkent: Adolat, 2007. – 539 b.
3. Shoraxmetov Sh.Sh. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksiga sharhlar. – Toshkent: TDYuI nashriyoti. 2010. – 960 b.

Internet manbalari:

1. <https://lex.uz/docs/-3517337>
2. <https://lex.uz/acts/-3517337>